

EDN DXZAZS

DOI 10.5281/zenodo.15146152

УДК 579.64

Абдурашитов С. Ф.¹, Кичко А. А.², Алексеева А. И.¹, Грицевич К. С.¹, Аблаев А. Ю.¹,
Кулинич Р. А.¹, Пинаев А. Г.², Андронов Е. Е.²

**МИКРОБИОМ КОРИАНДРА ПОД СОВМЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
АССОЦИАТИВНЫХ БАКТЕРИЙ, ГРИБОВ АРБУСКУЛЯРНОЙ МИКОРИЗЫ
И ФОСФОРНОГО УДОБРЕНИЯ**

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

²ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»

Реферат. Известно, что микробиом ризосферы и фотосинтетические пигменты растений являются звеньями биогеохимического цикла веществ, что непосредственно влияет на продуктивность растений. Цель исследования – оценить потенциал применения биопрепарата «Микробиоком-Агро» совместно с ассоциацией *Funneliformis mosseae* 1–16 и «Аммофоса» для коррекции микробиома ризосферы кориандра посевного и определить их влияние на некоторые биохимические параметры растений. Полевой эксперимент проведен в 2023–2024 гг. на черноземе южном на кориандре сорта Силач согласно агротехнике, разработанной для Крыма. Таксономический состав микробиома определяли с помощью высокопроизводительного секвенирования. Численность эколого-трофических групп в ризосфере учитывали согласно классическим методам. Количество фотосинтетических пигментов и пролина оценивали спектрофотометрически из соответствующих экстрактов листьев. Полученные данные показали, что на таксономический состав микробиома не повлияло внесение «Микробиоком-Агро», микоризного препарата и «Аммофоса». Доли мажорных фил *Proteobacteria*, *Actinobacteriota*, *Crenarchaeota* в микробиоме изменялись на 0,9–6,0 % в результате естественных процессов жизнедеятельности растения соответственно фазам его развития. Определено снижение численности азотфиксирующих микроорганизмов в 9,1–13,5 раз и микромицетов в 5,7–22,9 раза в фазе созревания по сравнению с цветением. В фазе цветения отметили тенденцию увеличения количества азотфиксаторов (31,9 %), целлюлозолитиков (1,8–2,9 раз) и микромицетов (34,8–135,3 %) в ризосфере при применении биопрепаратов и «Аммофоса» по сравнению с контролем, что может свидетельствовать об интенсивных процессах поставки в ризосферу азота и простых органических веществ. Под действием тройной обработки выявили увеличение коэффициента минерализации в обеих фазах развития растений в 1,9–3,9 раза по сравнению с контролем, что указывает на активные процессы минерализации в ризосфере. При применении биопрепаратов повышается содержание фотосинтетических пигментов на 13,2–27,1 % и свободного пролина на 29,8–84,2 % по отношению к контролю. Таким образом, эколого-трофические группы микроорганизмов в ризосфере кориандра подвержены более интенсивным коррекциям под действием обработок, чем таксономические, о чем свидетельствуют значительные варьирование коэффициента минерализации и незначительное колебания α-разнообразия внутри каждой фазы развития растений.

Ключевые слова: *Coriandrum sativum* L., комплекс биопрепаратов, таксономический анализ, эколого-трофические группы, индексы минерализации, фотосинтетические пигменты, свободный пролин, фазы развития растений.

Для цитирования: Абдурашитов С. Ф., Кичко А. А., Алексеева А. И., Грицевич К. С., Аблаев А. Ю., Кулинич Р. А., Пинаев А. Г., Андронов Е. Е. Микробиом кориандра под совместным действием ассоциативных бактерий, грибов арбускулярной микоризы и фосфорного удобрения // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 9–26. EDN: DXZAZS. DOI: 10.5281/zenodo.15146152.

For citation: Abdurashytov S. F., Kichko A. A., Alekseeva A. I., Gritsevich K. S., Ablaev A. Ya., Kulnich R. A., Pinaev A. G., Andronov E. E. Coriander microbiome under the joint action of associative bacteria, arbuscular mycorrhiza fungi and phosphorus fertilizer // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 9–26. EDN: DXZAZS. DOI: 10.5281/zenodo.15146152.

Введение

Кориандр посевной – высокорентабельная культура, ценная своим эфирным маслом (ЭМ), получаемым из плодов. ЭМ кориандра является одним из двадцати известных масел в мире благодаря своим пищевым, медицинским и промышленным свойствам [1–3]. Масло действует как природный антиоксидант и, таким образом, ингибирует нежелательные процессы окисления [4].

Ризосферный эффект сельскохозяйственных растений широко изучается в научной литературе [5, 6]. Виды микроорганизмов, населяющие ризосферу, обладают высокой специфичностью и зависят от типа почв, агроклиматических условий, степени окультуренности и агротехнологий, определяют активность и направленность биологических процессов при выращивании сельскохозяйственных культур [7, 8]. Ранее нами изучены структуры микробиомов пшеницы озимой и сорго зернового, в которые внесли коррективы различные системы земледелия, применяемые сидераты и биопрепараты [9, 10]. В литературе приводится незначительное количество исследований по изучению структуры микробных сообществ ризосферы эфиромасличных культур, в том числе кориандра. Таксономический состав ризосферы кориандра под действием минеральных удобрений меняется в части представленности *Actinobacteria* и *Gemmatimonadota* [11]. Лекарственные растения в засушливых условиях способны изменять микробный состав в своей ризосфере, а вместе с тем и выработку глюкозидаз, целлюлаз, эстераз и 1-аминоциклопропан-1-карбоксилатдезаминаз, которые, в свою очередь, изменяют микробиом ризосферы [12].

Управление биологическими процессами в агроценозах возможно через интродукцию агрономически ценных штаммов микроорганизмов в ризосферу или гистосферу растений, что усиливает полезное и ослабляет негативное воздействие нежелательных факторов [13, 14]. Влияние интродуцированных микроорганизмов является положительным и важным на всех этапах онтогенеза растений и зависит от их способности приживаться на поверхности семян и вегетирующих растений, продуцировать ферменты, физиологически активные вещества и антифунгальные продукты метаболизма [15]. Наиболее известны воздействия на растения в агроценозах: фиксация биологического азота, перевод труднорастворимых элементов питания в доступные для растений [16, 17], защита от фитопатогенов и фитофагов. Биопрепараты, созданные на основе полезных микроорганизмов, применяются для предпосевной инокуляции семян, обработки вегетирующих растений, при закладке на хранение готовой продукции и являются частью современного экологически безопасного растениеводства [18]. При этом растения вступают в симбиотические взаимоотношения с этими полезными микроорганизмами. Применение эффективных штаммов грибов арбускулярной микоризы (АМ) обеспечивает прибавку урожая многих сельскохозяйственных растений [19], но микоризация при этом может не повышаться из-за активной почвенной популяции [16]. Предыдущими исследованиями установлено влияние грибов АМ на улучшение физических, химических и биологических свойств почвы [20].

Таким образом, комплексные исследования, включающие метагеномные подходы в оценке изменений микробиома на адаптационный потенциал кориандра, выращиваемого в южной почвенно-климатической зоне, способны выявить микробиологический потенциал для возделывания кориандра и являются весьма актуальными. Учитывая экологическую безопасность биопрепаратов в агроценозах, микробные технологии формирования ризосферы растений являются востребованными и перспективными для сельского хозяйства.

Цель исследований – оценить потенциал применения биопрепарата «Микробиоком-Агро» совместно с ассоциацией *Funneliformis mosseae* 1–16 и «Аммофоса» для коррекции микробиома ризосферы кориандра посевного и определить их влияние на некоторые биохимические параметры растений.

Материалы и методы исследований

1.1. Объекты исследования.

Исследовали кориандр посевной (*Coriandrum sativum* L.) сорта Силач (селекция ФГБУН «НИИСХ Крыма»). Биопрепарат «Микробиоком-Агро» применяли для обработки семян (разработан и изготовлен в ФГБУН «НИИСХ Крыма» [21]). Биоагентами препарата являются *Paenibacillus polymyxa* П13НК, *Lelliottia nimipressuralis* 32-3 [22], *Agrobacterium radiobacter* 204. Препаративная форма экспериментального биопрепарата на основе ассоциации *Funneliformis mosseae* 1–16 обеспечивала микоризный симбиоз. Все используемые в работе микроорганизмы предоставлены Крымской коллекцией микроорганизмов (<https://ckp-rf.ru/catalog/usu/507484>).

1.2. Полевой эксперимент.

Эксперимент поставлен в четырех вариантах: 1) контроль без обработки; 2) внесение фосфорного удобрения; 3) бактеризация семян «Микробиоком-Агро» и внесение *F. mosseae* 1–16 в рядки; 4) совместное применение биопрепаратов и внесение фосфорного удобрения. Кориандр выращивали согласно технологии, разработанной для этой культуры на территории полуострова Крым [23]. Исследования проводили в 2023–2024 гг. в с. Клепинино (45°31' 39.4"N, 34°11'41.8"E). Полевой опыт проведен в четырехкратной повторности с рандомизованным расположением, площадь делянки – 35 м². Почва – чернозем южный малогумусный на лессовидных легких глинах [24] (Haplic Chernozems (Loamic, Aric) [25]), агрохимическая характеристика: количество гумуса (по Тюрину) – 2,0–2,2 %, подвижного фосфора и калия (по Мачигину) – 4,0–4,2 мг и 40,0 мг на 100 г соответственно. Перед посевом семена инокулировали биопрепаратом «Микробиоком-Агро», препаративная форма *F. mosseae* 1–16 внесена совместно с семенами при высеве. Фосфорное удобрение применяли в виде «Аммофоса» из расчета 10 кг действующего вещества (P₂O₅) на гектар и вносили вместе с семенами. Для посева использовали сеялку СКС 6–10 с шириной междурядий 18 см. Норма высева – 20 кг/га.

1.3. Анализ ризосферы.

Микробиологический анализ проводили по общепринятым в почвенной микробиологии методам [26]. В ризосфере кориандра в фазе цветения и созревания определяли численность микроорганизмов (колонии образующих единиц, КОЕ) основных эколого-трофических групп: азотфиксаторы, аммонификаторы, амилолитики, микромицеты, стрептомицеты, целлюлозолитики, олиготрофы, олигокарбофилы. Индексы минерализации и олиготрофности рассчитывали по Титовой, Козлову [27].

1.4. Анализ растений и растительного материала.

Фотосинтетические пигменты (хлорофилл *a*, хлорофилл *b*, ксантофиллы) экстрагировали 96 % спиртом из мелконарезанных листьев кориандра согласно способу, описанному в патенте [28]. Свободный пролин выделяли из растительной ткани с помощью кислого нингидринового реактива по модифицированной методике Шихалеевой Г.Н. и др. [29]. Экстракты пролина и фотосинтетических пигментов анализировали спектрофотометрически на приборе Spectrostar Nano (BMG Labtech, Германия).

1.5. Метагеномный анализ.

Для выделения тотальной ДНК из образцов ризосферы был использован протокол RIAM [30]. Таксономический анализ бактериального сообщества проводили с универсальными праймерами F515/R806 на варибельный участок гена 16S рPHK-V4 (GTGCCAGCMGCCGCGGTAA/GGACTACVSGGGTATCTAAT), специфичными для широкого круга микроорганизмов, включая бактерии и археи [31]. Все праймеры имели служебные последовательности содержащие линкеры и баркоды (необходимые для секвенирования по технологии Illumina). ПЦР была проведена в 15 мкл реакционной смеси, содержащей 0,5–1,0 единицу активности полимеразы Q5® High-Fidelity DNA Polymerase (NEB, США), по 5 пМ прямого и обратного праймеров, 10 нг ДНК-матрицы и 2 нМ каждого dNTP (LifeTechnologies, США). Смесь денатурировали при 94 °С 1 мин., после чего следовало 35 циклов: 94 °С – 30 с, 50° С – 30 с, 72 °С – 30 с. Финальная элонгация проводилась при 72 °С 3 мин. ПЦР продукты очищали по рекомендованной Illumina методике с использованием AMPure XP (Beckman Coulter, США). Дальнейшую подготовку библиотек проводили в соответствии с инструкцией производителя MiSeq Reagent Kit Preparation Guide (Illumina, США). Библиотеки секвенировали в соответствии с инструкцией изготовителя на приборе Illumina MiSeq (Illumina, США) с использованием набора реактивов MiSeq® Reagent Kit v3 (600 cycle) с двусторонним чтением (2×300 п.н.).

Первоначальная обработка полученных данных, а именно демультимплексирование образцов и удаление адаптеров, проводилась с помощью программного обеспечения компании Illumina (Illumina, США). Для последующего «деноизинга», объединения последовательностей, удаления химерных прочтений, восстановления исходных флотипов (ASV, Amplicon sequence variant) и дальнейшей таксономической классификации, полученных ASV, использовали программные пакеты dada2, phyloseq и DECIPHER, работа осуществлялась в программной среде R. Для представления данных таксономического анализа использовались средства программного пакета QIIME.

1.6. Статистический анализ.

Постановка полевого опыта и статистический анализ полученных результатов проведены по Доспехову Б.А. [32]. Все параметры рассчитаны в виде среднего показателя и стандартной ошибки средней ($\bar{x} \pm SE$) или наименьшей существенной разности с выборкой $n=5-8$ в зависимости от показателя. Значимость различий определяли с помощью дисперсионного анализа согласно апостериорному тесту Дункана в программе IBM SPSS Statistics (IBM, США). Корректность применения дисперсионного анализа оценивали по критерию нормальности Колмогорова-Смирнова и тесту Левена на гомогенность дисперсий.

Результаты и их обсуждение

В ходе полевого эксперимента анализ таксономического разнообразия ризосферы кориандра выявил 4123 флотипа в двух фазах развития растений. Они распределены по 18 филумам микроорганизмов, девять из них – мажорные (доля более

1 %) и девять – минорные (доля менее 1 %) (рисунок 1). Две неклассифицированные (unclassified_Bacteria и Other) группы прокариот в сумме имеют высокую представленность в нашем исследовании: более 35,5 % в фазе цветения и 27,2 % – зрелости. Процентное содержание *Crenarchaeota* и *Acidobacteriota* во всех вариантах опыта изменялось незначительно, однако от фазы цветения к фазе зрелости наблюдалось уменьшение доли этих фил на 0,9–3,0 %. Обратное действие отметили у *Actinobacteriota*, *Мухосoccota* и *Proteobacteria*, где количество их представителей во всех вариантах в фазе зрелости больше на 2,0–6,0 % по сравнению с периодом цветения. В случае ранжирования мажорных фил по обилию от самого большого к самому малочисленному в фазе цветения они расположились следующим образом: *Proteobacteria*, *Actinobacteriota*, *Crenarchaeota*, *Bacteroidota*, *Acidobacteriota*, *Firmicutes*, *Planctomycetota*, *Gemmatimonadota*, *Мухосoccota*, а в фазе созревания – *Proteobacteria*, *Actinobacteriota*, *Crenarchaeota*, *Bacteroidota*, *Мухосoccota*, *Firmicutes*, *Acidobacteriota*, *Planctomycetota*, *Gemmatimonadota*, *Verrucomicrobiota*. Значительное изменение порядка расположения филы *Мухосoccota*, представители которой значительно населяют почвенные экосистемы и проявляют разнообразные функции от хищничества до фототрофии [33], а также колебания представленности указанных ранее фил, в том числе и неклассифицированных прокариот, возможно указывает на смену функционирования микробиома ризосферы в целом от фазы к фазе развития растений, что закономерно. Доли *Actinobacteriota* и *Proteobacteria* имели тенденцию к снижению под действием биопрепаратов и фосфорного удобрения соответственно в активную фазу развития кориандра. Филы *Firmicutes*, *Gemmatimonadota* и *Planctomycetota* не реагировали ни на обработки, ни на изменение фаз развития растений. Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод о том, что на таксономический состав микробиома не повлияло внесение «Микробиоком-Агро», микоризного препарата и «Аммофоса». Доли фил в микробиоме изменялись в результате естественных процессов жизнедеятельности растения соответственно фазам своего развития.

Рисунок 1 – Таксономическая структура микробиома ризосферы кориандра в различные фазы вегетации растений под действием микробных препаратов и фосфорного удобрения (полевой опыт, чернозем южный, 2023 г.)

Разрешение таксономического анализа позволило определить многие из выделенных филотипов до рода. Благодаря этому можно отметить преобладание для ризосферы кориандра протеобактерий над актинобактериями. Всего в двух фазах развития кориандра за время эксперимента было обнаружено 32 операционные таксономические единицы (ОТЕ) на уровне рода с долей более 1 %, из них на фазу цветения пришлось 25 ОТЕ, созревания – 26. В зависимости от фазы развития наблюдались изменения в мажорных родах, что влияло на α - и β -разнообразие. Для α -разнообразия (индекс Шеннона, выравненность) на уровне родов статистически значимые различия отмечены только между фазами (таблица 1).

Таблица 1 – Индексы таксономического разнообразия прокариот в ризосфере кориандра под действием удобрения и биопрепаратов (полевой опыт, чернозем южный, 2023 г.)

Вариант опыта	Количество ОТЕ	Индекс Шеннона	Выравненность	Индекс Уиттакера
Фаза цветения				
Контроль б/о	195,5	3,35	0,15	0,23
Фосфор P ₁₀	196,3	3,25	0,13	0,24
Биопрепараты	209,5	3,36	0,14	0,26
Биопрепараты+ фосфор P ₁₀	205,5	3,28	0,13	0,24
Фаза созревания				
Контроль б/о	202,5	3,67	0,19	0,20
Фосфор P ₁₀	217,3	3,63	0,17	0,18
Биопрепараты	211,8	3,59	0,17	0,20
Биопрепараты+ фосфор P ₁₀	214,5	3,58	0,17	0,27

Примечание: ОТЕ – операционные таксономические единицы.

Для β -разнообразия (индекс Уиттакера) наибольшую разницу по отношению к контролю выявили в фазе созревания при обработке биопрепаратами с внесением фосфорного удобрения (35 %). Между фазами – для вариантов обработки только биопрепаратами (23 %) и внесением только «Аммофоса» (25 %).

Структура и численность микробного пула почвы отражается на показателях ее плодородия [27]. Численность микробного пула, а также расчет индексов минерализации, возможно провести с помощью учета эколого-трофических групп микроорганизмов. Азот – один из наиболее важных элементов питания, который находится в первом ряду по необходимости для растений [34]. Мы наблюдали в 2023 г. тенденцию к увеличению количества свободноживущих азотфиксирующих микроорганизмов (азотфиксаторы) под совместным действием биопрепаратов и фосфорного удобрения на 31,9 % по сравнению с контролем в фазе цветения (таблица 2). В фазе созревания численность их сокращается на порядок (в 9,1–13,5 раз) во всех вариантах опыта по отношению к фазе цветения. В 2024 г. в фазе цветения для азотфиксаторов наблюдалась тенденция к уменьшению в сравнении с контролем во всех вариантах обработки. К фазе созревания количество данных микроорганизмов при внесении «Аммофоса» превысило фазу цветения в два раза, в остальных вариантах оставалось сравнимой с предыдущей фазой учета.

Аминотрофы – это бактерии усваивающие минеральные формы азота. В 2023 г. их численность в ризосфере кориандра под действием биопрепаратов + P₁₀ возросла (прибавка 44,4 %) в сравнении с контролем в фазе цветения (см. таблицу 2). К фазе созревания количество аминотрофов выросло в 1,5–2,0 раза в контроле и при внесении фосфорного удобрения по сравнению с первой фазой

отбора. В то же время в опытных вариантах число бактерий, усваивающих минеральный азот, сохранилось на уровне фазы цветения.

Таблица 2 – Влияние биопрепаратов и фосфорного удобрения на количество микроорганизмов азотного цикла в ризосфере кориандра (полевой опыт, чернозем южный, 2023–2024 гг.)

Вариант опыта	Азотфиксаторы, млн КОЕ/ г а.с.п.	Аминотрофы, млн КОЕ/ г а.с.п.	Аммонификаторы, млн КОЕ / г а.с.п.
2023 г.			
Фаза цветения			
Контроль б/о	71,8 ± 0,2	8,81 ± 0,43	10,18 ± 0,65
Фосфор P ₁₀	69,0 ± 0,5	10,57 ± 3,20	11,12 ± 0,12
Биопрепараты	82,3 ± 0,5	10,84 ± 0,84	9,87 ± 2,30
Биопрепараты+ фосфор P ₁₀	94,8 ± 0,4	14,70 ± 1,43	7,72 ± 0,78
Фаза созревания			
Контроль б/о	5,30 ± 0,64	21,81 ± 3,86	9,16 ± 0,41
Фосфор P ₁₀	6,51 ± 1,22	32,37 ± 5,12	7,29 ± 3,66
Биопрепараты	9,08 ± 2,11	8,69 ± 0,36	14,16 ± 0,70
Биопрепараты+ фосфор P ₁₀	7,98 ± 0,22	14,47 ± 3,41	11,45 ± 2,46
2024 г.			
Фаза цветения			
Контроль б/о	104,3 ± 2,3	58,5 ± 2,7	14,1 ± 3,9
Фосфор P ₁₀	69,6 ± 17,3	26,3 ± 3,2	17,0 ± 3,9
Биопрепараты	76,6 ± 3,2	50,2 ± 3,0	28,2 ± 1,0
Биопрепараты+ фосфор P ₁₀	87,8 ± 5,3	53,7 ± 10,5	26,1 ± 5,2
Фаза созревания			
Контроль б/о	84,7 ± 22,7	29,6 ± 9,4	41,1 ± 7,9
Фосфор P ₁₀	140,0 ± 23,9	37,1 ± 8,9	108,8 ± 56,9
Биопрепараты	68,6 ± 11,0	23,1 ± 8,5	47,1 ± 10,8
Биопрепараты+ фосфор P ₁₀	79,1 ± 21,0	14,4 ± 7,4	43,1 ± 8,2

Примечание. Здесь и далее: а.с.п. – абсолютно сухая почва.

В 2024 г. в фазе цветения прослеживается тенденция к снижению их численности для варианта обработки биопрепаратами, а в варианте с применением фосфорного удобрения наблюдали снижение в два раза. В фазе созревания количество микроорганизмов снижается в два раза в контроле и при применении биопрепаратов, а в варианте биопрепараты+фосфор – в 3,7 раза. Аммонификаторы потребляют азот органических соединений, вызывая их разложение до молекулярного аммиака или ионов аммония. Отмечена тенденция к повышению количества колоний этой группы микроорганизмов после обработки биопрепаратами и биопрепаратами+фосфор на 43,5–48,3 %. В 2024 г. количество аммонифицирующих бактерий для вариантов с обработкой биопрепаратами и биопрепаратами+фосфор увеличивается в фазе цветения в два раза относительно контроля. К фазе созревания количество бактерий растет во всех вариантах в 1,7–6,0 раз. Между вариантами обработки есть достоверная разница при обработке фосфором, превышающая контроль в 2,6 раз.

Микромицеты, целлюлозолитики и актинобактерии участвуют в процессах разложения органических субстратов, попадающих в почву, до простых соединений [35, 36]. Также среди микромицетов встречается большое количество патогенов

растений, а среди актинобактерий – продуцентов антибиотических веществ, что указывает на диагностическую важность этих групп микроорганизмов. В ходе эксперимента в 2023 г. не отмечено значительных изменений в количестве микромицетов и целлюлозолитиков (таблица 3).

Таблица 3 – Влияние биопрепаратов и фосфорного удобрения на численность микромицетов, целлюлозолитиков и актинобактерий в ризосфере кориандра (полевой опыт, чернозем южный, 2023–2024 гг.)

Вариант опыта	Микромицеты, тыс. КОЕ/г а.с.п.	Целлюлозолитики, тыс. КОЕ/г а.с.п.	Актинобактерии, млн КОЕ/г а.с.п.
2023 г.			
Фаза цветения			
Контроль б/о	34,3 ± 3,0	15,52 ± 2,85	0,74 ± 0,14
Фосфор P ₁₀	36,7 ± 4,6	33,38 ± 3,33	1,40 ± 0,20
Биопрепараты	23,8 ± 0,4	28,24 ± 3,27	0,90 ± 0,04
Биопрепараты+ фосфор P ₁₀	29,6 ± 0,4	44,89 ± 5,07	0,94 ± 0,12
Фаза созревания			
Контроль б/о	26,7 ± 1,8	12,06 ± 0,75	0,39 ± 0,04
Фосфор P ₁₀	18,8 ± 3,0	12,42 ± 0,41	0,78 ± 0,22
Биопрепараты	23,4 ± 1,0	12,46 ± 1,09	0,60 ± 0,14
Биопрепараты+ фосфор P ₁₀	19,3 ± 2,8	13,96 ± 2,58	0,55 ± 0,04
2024 г.			
Фаза цветения			
Контроль б/о	91,4 ± 15,4	87,7 ± 24,6	-
Фосфор P ₁₀	153,6 ± 12,8	108,8 ± 17,4	-
Биопрепараты	123,2 ± 8,3	95,0 ± 19,7	-
Биопрепараты+ фосфор P ₁₀	215,1 ± 42,5	111,9 ± 15,7	-
Фаза созревания			
Контроль б/о	16,1 ± 1,8	132,1 ± 1,5	3,8 ± 0,0
Фосфор P ₁₀	11,7 ± 2,9	162,5 ± 4,3	4,6 ± 1,7
Биопрепараты	12,0 ± 2,1	160,4 ± 24,8	5,0 ± 3,3
Биопрепараты+ фосфор P ₁₀	9,4 ± 1,5	184,1 ± 31,7	2,9 ± 2,3

Под действием биопрепаратов и фосфорного удобрения, как по отдельности, так и совместно, в фазе цветения выявлена тенденция к увеличению численности целлюлозолитиков: в 1,8–2,9 раза к контролю. В 2024 г. у микромицетов в фазе цветения для всех вариантов обработки наблюдалась тенденция к увеличению числа микроорганизмов в сравнении с контролем, для варианта биопрепараты+фосфор достоверная разница с контролем составила 2,4 раза. К фазе созревания количество микроорганизмов снизилось на порядок по сравнению с фазой цветения. Также в фазе созревания для варианта совместного применения биопрепаратов и фосфорного удобрения наблюдалась тенденция к уменьшению по сравнению с контролем. При сопоставлении численности целлюлозолитиков в контроле и во всех вариантах с обработкой прослеживалось увеличение в фазе цветения в 2023 г. В 2024 г. наблюдали тенденцию к увеличению их количества в фазе созревания в сравнении с фазой цветения. Представители актинобактерий реагировали на внесение фосфора двукратным увеличением численности КОЕ, как в фазе цветения, так и в фазе зрелости

в вегетационный период 2023 г. В 2024 гг. значительных изменений в их количестве не наблюдали.

Олиготрофная микрофлора завершает разложение остатков свежего органического вещества после представителей зимогенной [27]. Они представлены в исследовании олиготрофами и олигокарбофилами. В 2023 г. количество олигокарбофил снизилось к фазе созревания в 1,7 раза по сравнению с цветением (таблица 4). Внесение фосфорного удобрения увеличило количество олиготрофов и олигокарбофил в 1,9 и 1,8 раза соответственно по сравнению с контролем в фазе созревания. В 2024 г. у олиготрофов в фазе цветения отмечено снижение численности в 2,3 раза при применении биопрепаратов+фосфор по сравнению с контролем. К фазе созревания в контроле их количество уменьшилось в 2,4 раза, а в остальных вариантах осталось сопоставимо по сравнению с цветением. Для олигокарбофил отмечена лишь тенденция к изменению численности от применяемых обработок как в фазе цветения, так и созревания, которая существенно не менялась в течении времени исследования.

Таблица 4 – Влияние биопрепаратов и фосфорного удобрения на количество олиготрофной микрофлоры в ризосфере кориандра (полевой опыт, чернозем южный, 2023–2024 гг.)

Вариант опыта	Олиготрофы, млн КОЕ / г а.с.п.	Олигокарбофилы, млн КОЕ/ г а.с.п.
2023 г.		
Фаза цветения		
Контроль б/о	7,49 ± 0,44	5,44 ± 0,10
Фосфор P ₁₀	6,90 ± 0,47	4,73 ± 0,15
Биопрепараты	8,23 ± 0,46	4,82 ± 0,19
Биопрепараты+ фосфор P ₁₀	9,48 ± 0,36	5,23 ± 0,25
Фаза созревания		
Контроль б/о	6,57 ± 0,34	3,22 ± 0,53
Фосфор P ₁₀	12,42 ± 0,41	5,61 ± 0,15
Биопрепараты	9,72 ± 4,27	4,52 ± 0,29
Биопрепараты+фосфор P ₁₀	8,14 ± 2,74	4,89 ± 0,21
2024 г.		
Фаза цветения		
Контроль б/о	175,8 ± 88,7	45,8 ± 2,0
Фосфор P ₁₀	99,2 ± 5,1	49,4 ± 0,5
Биопрепараты	87,3 ± 14,6	39,3 ± 3,1
Биопрепараты+фосфор P ₁₀	77,1 ± 4,4	38,2 ± 3,0
Фаза созревания		
Контроль б/о	74,1 ± 4,4	45,1 ± 4,2
Фосфор P ₁₀	95,8 ± 2,3	57,1 ± 2,4
Биопрепараты	57,9 ± 5,2	50,4 ± 5,3
Биопрепараты+фосфор P ₁₀	64,4 ± 9,3	41,2 ± 8,5

Одним из показателей интенсификации минерализационных процессов в почве является соотношение бактерий, усваивающих органический и минеральный азот (коэффициент минерализации, K_{мин}). В почвах с более энергичным процессом минерализации микроорганизмы, усваивающие минеральный азот, обычно превышают по численности микробиоту, развивающуюся за счет органического азота. В 2023 г. K_{мин} вышел из равновесного состояния под действием обработки «Биопрепараты+P₁₀» в фазе цветения, остальные варианты имели значения близкие к единице, то есть равновесны (рисунок 2). В фазе созревания по сравнению с фазой цветения K_{мин} повысился в контроле на 1,5 единицы, а с внесением фосфорного

удобрения – на 3,5; и снизился по вариантам «Биопрепараты» и «Биопрепараты+P₁₀» на 0,49–0,64. В 2024 г. цифровые показатели этого коэффициента составляли 0,38–0,66 в фазе цветения и снизились во время созревания в 1,5–3,4 раза.

Рисунок 2 – Влияние биопрепаратов и фосфорного удобрения на индексы минерализации в ризосфере кориандра (А – 2023 г., Б – 2024 г., полевой опыт, чернозем южный)

Согласно полученным результатам, варьирование индекса олиготрофности ($I_{олг}$) в оба года наблюдений в ризосфере находилось в пределах 0,4 – 0,7, что свидетельствует о преобладании процесса разложения органического субстрата. Внесение фосфорных удобрений незначительно влияло на микробные сообщества ризосферы: в 2023 году в фазе интенсивного роста (цветение) наблюдали $I_{олг} = 0,4$, а в 2024 г. – 0,71; к фазе созревания в первый год исследований показатель увеличился в два раза, а во второй – снизилась примерно в 2 раза. Предполагаем, что реакция микробного сообщества ризосферы на удобрения зависит в значительной степени от фактора погоды и развитие получают микроорганизмы различной направленности.

Фотосинтетические пигменты напрямую участвуют в повышении продуктивности растений, увеличивая синтез органических веществ [37]. В наших опытах содержание хлорофиллов *a* и *b* повысилось при применении биопрепаратов и

биопрепаратов совместно с фосфорным удобрением в среднем за два года исследований на 13,3–27,1 % по сравнению с контролем (рисунок 3). Анализ содержания ксантофиллов выявил увеличение во всех вариантах с применением биопрепаратов на 13,2–18,7 %. Фосфорное удобрение оказывало различное действие на фотосинтетический аппарат по годам исследования, а именно: не влияло в 2023 г. и характеризовалось значительной прибавкой по сравнению с контролем (13,5–17,7 %) в 2024 г.

Рисунок 3 – Влияние удобрения и биопрепаратов на содержание фотосинтетических пигментов в листьях кориандра (полевой опыт, чернозем южный, фаза цветения, 2023–2024 гг.)

Примечание. Здесь и далее: в столбцах с одинаковым буквенным обозначением не установлено статистически значимых различий при $p > 0,05$ (согласно тесту Дункана).

Уровень свободного пролина является общим показателем способности растений к регуляции стресса. Увеличение количества пролина зарегистрировано под действием фосфора P₁₀ и биопрепаратов на 29,8 и 31,1 % соответственно по сравнению с контролем (рисунок 4). В 2024 г. применение биопрепаратов как совместного с «Аммофосом», так и без него повысило содержание свободного пролина на 42,1 % и 84,2 % соответственно по сравнению с другими вариантами (контроль и применение P₂O₅ в дозе 10 кг на га). С накоплением изучаемой аминокислоты возможно повышение содержания пигментов листьев. В литературе с помощью экзогенного пролина описано, что с внесением аминокислоты увеличилось количество хлорофиллов, которое ранее снизилось под действием стресса, вызванного паракватом [38].

Рисунок 4 – Уровень содержания пролина в листьях *C. sativum* под действием фосфорного удобрения и биопрепаратов (полевого опыта, чернозем южный, фаза цветения, 2023–2024 гг.)

Выводы

Таксономическое разнообразие ризосферы кориандра представлено 18 филами прокариот, выявленных с помощью высокопроизводительного секвенирования, 10 из которых мажорные. Наиболее обильны из них *Proteobacteria*, *Actinobacteriota*, *Crenarchaeota*, составляющие до 50 % всего микробиома ризосферы. Они изменяют свою представленность на 0,9–6,0 % под действием фаз развития растений. Также в ризосфере кориандра обнаружено 32 ОТЕ на уровне рода с обилием более 1 %. При применении «Микробиоком-Агро», экспериментального микоризного препарата и «Аммофоса» β -разнообразие по индексу Уиттакера увеличилось на 35 % по сравнению с контролем в фазе созревания.

Согласно данным учета эколого-трофических групп микроорганизмов определено существенное уменьшение количества КОЕ азотфиксирующих микроорганизмов в 9,1–13,5 раз (2023 г.) и микромицетов в 5,7–22,9 раза (2024 г.) в фазе созревания по сравнению с цветением. Отмечены статистически значимые тенденции увеличения численности в фазе цветения у азотфиксаторов на 31,9 %, целлюлозолитиков в 1,8–2,9 раз и микромицетов на 34,8–135,3 % в ризосфере при применении биопрепаратов и «Аммофоса» по сравнению с контролем, что может свидетельствовать об интенсивных процессах поставки в ризосферу азота и простых органических веществ. Под действием биопрепаратов совместно с «Аммофосом» выявили значительные колебания коэффициента минерализации, который в фазе цветения увеличился в 2,2 раза, а в фазе созревания снизился в 1,9–3,9 раза по сравнению с контролем, что указывает на активные процессы минерализации-гумификации в ризосфере. При применении биопрепаратов совместно с фосфорным удобрением и без него значительному изменению подвергается биохимическое состояние растений кориандра, у которого повышается количество фотосинтетических пигментов на 13,2–27,1 %, а свободного пролина – на 29,8–84,2 % по отношению к контролю.

Таким образом, эколого-трофические группы микроорганизмов в ризосфере кориандра подвержены более интенсивным коррекциям, чем таксономические, о чем свидетельствуют значительные колебания коэффициента минерализации и незначительное варьирование α -разнообразия внутри каждой фазы развития растений.

Литература

1. Hassanen N. H. M., Eissa A. M. F., Hafez S. A. M., Mosa E. A. M. Antioxidant and antimicrobial activity of celery (*Apium graveolens*) and coriander (*Coriandrum sativum*) herb and seed essential oils // International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2015. Vol. 4. No. 3. P. 284–296.
2. Wahab I. A., Mohsin H. F. Separation of dipetroselin from the coriander extracts // Scientific Research Journal. 2019. Vol. 16. No. 1. DOI: 10.24191/srj.v16i1.5036.
3. Ali S. A. Q., Malik A. Antimicrobial Activity of *Coriander sativum* // Journal of Pharmaceutical Research International. 2020. Vol. 32. No. 47. P. 74–81. DOI: 10.9734/JPRI/2020/v32i4731117.
4. Kačániová M., Galovičová L., Ivanišová E., Vukovic N. L., Štefániková J., Valková V., Borotová P., Žiarovská J., Terentjeva M., Felsöciová S., Tvrďá E. Antioxidant, antimicrobial and antibiofilm activity of coriander (*Coriandrum sativum* L.) essential oil for its application in foods // Foods. 2020. Vol. 9. No. 3. Art. No. 282. DOI: 10.3390/foods9030282.
5. Зверев А. О., Першина Е. В., Проворов Н. А., Андронов Е. Е., Серикова Е. Н. Метагеномная характеристика ризосферного эффекта при выращивании злаковых культур в черноземной и дерново-подзолистой почве // Сельскохозяйственная биология. 2016. Т. 51. № 5. С. 654–663. DOI: 10.15389/agrobiology.2016.5.654rus.
6. Dong C. J., Wang L. L., Li Q., Shang Q. M. Bacterial communities in the rhizosphere, phyllosphere and endosphere of tomato plants // PLoS ONE. 2019. Vol. 14. No. 11. Art. No. e0223847. DOI: 10.1371/journal.pone.0223847.
7. Leff J. W., Lynch R. C., Kane N. C., Fierer N. Plant domestication and the assembly of bacterial and fungal communities associated with strains of the common sunflower, *Helianthus annuus* // New Phytologist. 2016. Vol. 214. Iss. 1. P. 412–423. DOI: 10.1111/nph.14323.
8. Чирак Е. Л., Орлова О. В., Аксенова Т. С., Кичко А. А., Чирак Е. Р., Проворов Н. А., Андронов Е. Е. Динамика микробного сообщества типичного чернозема при биодеградации целлюлозы и соломы ячменя // Сельскохозяйственная биология. 2017. Т. 52. № 3. С. 588–596. DOI: 10.15389/agrobiology.2017.3.588rus.
9. Еговцева А. Ю., Каменева И. А., Абдурашитов С. Ф., Якубовская А. И., Гритчин М. В., Смирнова И. И. Влияние соломы озимой пшеницы, обработанной целлюлозолитической ассоциацией, на таксономическое разнообразие микробиома чернозема Южного // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 46–57. DOI: 10.5281/zenodo.13782196.
10. Melnichuk T., Andronov E., Abdurashytov S., Abdurashytova E., Kameneva I., Radchenko L., Pashtetskiy V. Changes in prokaryote communities of southern chernozem under the influence of different farming systems // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science “Conference on Innovations in Agricultural and Rural development”. 2019. Vol. 341. Art. No. 012007. DOI: 10.1088/1755-1315/341/1/012007.
11. Langrand J., Lounès-Hadj Sahraoui A., Duclercq J., Raveau R., Laruelle F., Bert V., Facon N., Tisserant B., Fontaine J. Coriander (*Coriandrum sativum*) cultivation combined with arbuscular mycorrhizal fungi inoculation and steel slag application influences trace elements-polluted soil bacterial functioning // Plants. 2023. Vol. 12. No. 3. Art. No. 618. DOI: 10.3390/plants12030618.
12. Khan A. L., Asaf S., Abed Raeid M. M., Chai Y. N., Al-Rawahi A. N., Mohanta T. K., Al-Rawahi A., Schachtman D. P., Al-Harrasi A. Rhizosphere microbiome of arid land medicinal plants and extra cellular enzymes contribute to their abundance // Microorganisms. 2020. Vol. 8. Art. No. 213. DOI: 10.3390/microorganisms8020213.
13. Sanon A., Andriatijaka Z. N., Prin Y., Bally R., Thioulouse J., Comte G., Duponnois R. Rhizosphere microbiota interferes with plant-plant interactions // Plant and Soil. 2009. Vol. 321. No. 1–2. P. 259–278. DOI: 10.1007/s11104-009-0010-5.
14. Kumar K. V., Srivastava S., Singh N., Behl H. M. Role of metal resistant plant growth promoting bacteria in ameliorating fly ash to the growth of *Brassica juncea* // Journal of Hazardous Materials. 2009. Vol. 170. No. 1. P. 51–57. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.04.132.
15. Завалин А. А. Биопрепараты, удобрения и урожай. М.: ВНИИА, 2005. 302 с.
16. Абдурашитов С. Ф., Волкогон В. В. Вплив способів застосування мікоризних грибів на продуктивність поживної сої // Збалансоване природокористування. 2015. № 3. С. 46–50.
17. Патица В. П., Мельничук Т. М., Шерстобоев М. К., Татарин Л. М., Зубачев С. Р., Калініченко А. В., Халимоник С. П., Шкатула Ю. М., Кириленко Л. В., Пархоменко Т. Ю., Каменева И. О. Біотехнологія ризосфери овочевих рослин. Київ: ПП «Д «Едельвейс і К», 2015. 266 с.
18. Kebede E. Contribution, utilization, and improvement of legumes-driven biological nitrogen fixation in agricultural systems // Front. Sustain. Food Syst. 2021. Vol. 5. Art. No. 767998. DOI: 10.3389/fsufs.2021.767998.
19. Chen X. W., Wong J. T. F., Wang J.-J., Wong M. H. Vetiver grass-microbe interactions for soil remediation // Critical Reviews in Environmental Science and Technology. 2020. Vol. 51(9). P. 897–938. DOI: 10.1080/10643389.2020.1738193.
20. Fall A. F., Nakabonge G., Ssekandi J., Founoune-Mboup H., Apori S. O., Ndiaye A., Badji A., Ngom K. Roles of arbuscular mycorrhizal fungi on soil fertility: contribution in the improvement of physical,

chemical, and biological properties of the soil // Front. Fungal Biol. 2022. Vol. 3. Art. No. 723892. DOI:10.3389/ffunb.2022.723892.

21. Патент РФ № 2777194 С1. «Комплексный биопрепарат для оптимизации минерального питания растений, защиты от фитопатогенов, повышения продуктивности и способ получения этого биопрепарата» // Авторы: Каменева И. А., Мельничук Т. Н., Якубовская А. И., Чайковская Л. А., Паштецкий В. С., Гритчин М. В., Коноплева Г. Н. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», опубл. 01.08.2022.

22. Патент РФ № 2676926 С1. «Фосфатмобилизующий штамм почвенных бактерий *Lelliottia nimipressuralis* ССМ 32–3 и биопрепарат на его основе для оптимизации минерального питания растений, стимуляции их роста и повышения урожайности» // Авторы: Чайковская Л. А., Мельничук Т. Н., Каменева И. А., Баранская М. И., Овсиенко О. Л. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», опубл. 11.01.2019.

23. Рекомендации по производству высококачественных семян кориандра в Крыму и других южных областях Украины // Под ред. Шляпникова В. А., Сильченко В. М., Гачков И. М., Радченко В. А. Симферополь: ИЭЛР УААН, 2008. 41 с.

24. Драган Н. А. Почвенные ресурсы Крыма. Симферополь: Доля, 2004. 208 с.

25. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. Rome: FAO, 2014. 181 p.

26. Теплер Е. З., Шильникова В. К., Переверзева Г. И. Практикум по микробиологии. М.: Дрофа, 2005. 254 с.

27. Титова В. И., Козлов А. В. Методы оценки функционирования микробиоценоза почвы, участвующего в трансформации органического вещества: научно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородская сельскохозяйственная академия, 2012. 64 с.

28. Патент РФ № 2244916 С1. «Способ определения хлорофилла в растениях гречихи» // Авторы: Лобков В. Т., Наполова Г. В. Патентообладатель: Орловский Государственный Аграрный Университет, опубл. 20.01.2005.

29. Шихалеева Г. Н., Будняк А. К., Шихалеев И. И., Иващенко О. Л. Модифікована методика визначення проліну в рослинних об'єктах // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». 2014. Вип. 21. № 1112. С. 168–172.

30. Pinaev A. G., Kichko A. A., Aksenova T. S., Safronova V. I., Kozhenkova E. V., Andronov E. E. RIAM: a universal accessible protocol for the isolation of high purity DNA from various soils and other humic substances // Methods and Protocols. 2022. Vol. 5. Art. No. 99. DOI: 10.3390/mps5060099.

31. Bates S. T., Berg-Lyons D., Caporaso J. G., Walters W. A., Knight R., Fierer N. Examining the global distribution of dominant archaeal populations in soil // The ISME Journal. 2010. Vol. 5. P. 908–917. DOI: 10.1038/ismej.2010.171.

32. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 352 с.

33. Li L., Huang D., Hu Y., Rudling N. M., Canniffe D. P., Wang F., Wang Y. Globally distributed *Mycobacterium* with photosynthesis gene clusters illuminate the origin and evolution of a potentially chimeric lifestyle // Nature Communications. 2023. Vol. 14. Art. No. 6450. DOI: 10.1038/s41467-023-42193-7.

34. Wang Q., Li S., Li J., Huang D. The utilization and roles of nitrogen in plants // Forests. 2024. Vol. 15. No. 7. Art. No. 1191. DOI: 10.3390/f15071191.

35. Frey S. D. Mycorrhizal fungi as mediators of soil organic matter dynamics // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. 2019. Vol. 50. P. 237–259. DOI: 10.1146/annurev-ecolsys-110617-062331.

36. Selim M. S. M., Abdelhamid S. A., Mohamed S. S. Secondary metabolites and biodiversity of actinomycetes // Journal of Genetic Engineering and Biotechnology. 2021. Vol. 19. Art. No. 72. DOI: 10.1186/s43141-021-00156-9.

37. Croce R., Carmo-Silva E., Cho Y. B., Ermakova M., Harbinson J., Lawson T., McCormick A. J., Niyogi K. K., Ort D. R., Patel-Tupper D., Pesaresi P., Raines C., Weber A. P. M., Zhu X.-G. Perspectives on improving photosynthesis to increase crop yield // The Plant Cell. 2024. Vol. 36. No. 10. P. 3944–3973. DOI: 10.1093/plcell/koae132.

38. Шевякова Н. И., Бакулина Е. А., Кузнецов В. В. Антиоксидантная роль пролина у галофита хрустальной травки при действии засоления и параквата, инициирующих окислительный стресс // Физиология растений. 2009. Т. 56. № 5. С. 736–742.

References

1. Hassanen N. H. M., Eissa A. M. F., Hafez S. A. M., Mosa E. A. M. Antioxidant and antimicrobial activity of celery (*Apium graveolens*) and coriander (*Coriandrum sativum*) herb and seed essential oils // International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2015. Vol. 4. No. 3. P. 284–296.

2. Wahab I. A., Mohsin H. F. Separation of dipetroselin from the coriander extracts // Scientific Research Journal. 2019. Vol. 16. No. 1. DOI: 10.24191/srj.v16i1.5036.

3. Ali S. A. Q., Malik A. Antimicrobial activity of *Coriander sativum* // Journal of Pharmaceutical Research International. 2020. Vol. 32. No. 47. P. 74–81. DOI: 10.9734/JPRI/2020/v32i4731117.

4. Kačániová M., Galovičová L., Ivanišová E., Vukovic N. L., Štefániková J., Valková V., Borotová P., Žiarovská J., Terentjeva M., Felšöciová S., Tvrďá E. Antioxidant, antimicrobial and antibiofilm activity of coriander (*Coriandrum sativum* L.) essential oil for its application in foods // *Foods*. 2020. Vol. 9. No. 3. Art. No. 282. DOI: 10.3390/foods9030282.
5. Zverev A. O., Pershina E. V., Provorov N. A., Andronov E. E., Serikova E. N. Metagenomic characteristic of rhizosphere effect on cereals in black and sod-podzolic soils // *Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]*. 2016. Vol. 51. No. 5. P. 654–663. DOI: 10.15389/agrobiology.2016.5.654eng.
6. Dong C. J., Wang L. L., Li Q., Shang Q. M. Bacterial communities in the rhizosphere, phyllosphere and endosphere of tomato plants // *PLoS ONE*. 2019. Vol. 14. No. 11. Art. No. e0223847. DOI: 10.1371/journal.pone.0223847.
7. Leff J. W., Lynch R. C., Kane N. C., Fierer N. Plant domestication and the assembly of bacterial and fungal communities associated with strains of the common sunflower, *Helianthus annuus* // *New Phytologist*. 2016. Vol. 214. Iss. 1. P. 412–423. DOI: 10.1111/nph.14323.
8. Chirak E. L., Orlova O. V., Aksenova T. S., Kichko A. A., Chirak E. R., Provorov N. A., Andronov E. E. Dynamics of chernozem microbial community during biodegradation of cellulose and barley straw // *Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]*. 2017. Vol. 52. No. 3. P. 588–596. DOI: 10.15389/agrobiology.2017.3.588eng.
9. Egovtseva A. Yu., Kameneva I. A., Abdurashytov S. F., Yakubovskaya A. I., Gritchin M. V., Smirnova I. I. Influence of winter wheat straw treated with cellulolytic association on the taxonomic diversity of the microbiome of chernozem southern // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2024. No. 3(39). P. 46–57. DOI: 10.5281/zenodo.13782196.
10. Melnichuk T., Andronov E., Abdurashytov S., Abdurashytova E., Kameneva I., Radchenko L., Pashtetskiy V. Changes in prokaryote communities of southern chernozem under the influence of different farming systems // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science “Conference on Innovations in Agricultural and Rural development”*. 2019. Vol. 341. Art. No. 012007. DOI: 10.1088/1755-1315/341/1/012007.
11. Langrand J., Lounès-Hadj Sahraoui A., Duclercq J., Raveau R., Laruelle F., Bert V., Facon N., Tisserant B., Fontaine J. Coriander (*Coriandrum sativum*) cultivation combined with arbuscular mycorrhizal fungi inoculation and steel slag application influences trace elements-polluted soil bacterial functioning // *Plants*. 2023. Vol. 12. No. 3. Art. No. 618. DOI: 10.3390/plants12030618.
12. Khan A. L., Asaf S., Abed Raeid M. M., Chai Y. N., Al-Rawahi A. N., Mohanta T. K., Al-Rawahi A., Schachtman D. P., Al-Harrasi A. Rhizosphere microbiome of arid land medicinal plants and extra cellular enzymes contribute to their abundance // *Microorganisms*. 2020. Vol. 8. Art. No. 213. DOI: 10.3390/microorganisms8020213.
13. Sanon A., Andriatijaka Z. N., Prin Y., Bally R., Thioulouse J., Comte G., Duponnois R. Rhizosphere microbiota interferes with plant-plant interactions // *Plant and Soil*. 2009. Vol. 321. No. 1–2. P. 259–278. DOI: 10.1007/s11104-009-0010-5.
14. Kumar K. V., Srivastava S., Singh N., Behl H. M. Role of metal resistant plant growth promoting bacteria in ameliorating fly ash to the growth of *Brassica juncea* // *Journal of Hazardous Materials*. 2009. Vol. 170. No. 1. P. 51–57. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.04.132.
15. Zavalin A. A. Bio-preparations, fertilizers and harvest. Moscow: All-Russian Scientific and Research Institute of Agrochemistry named by D.N. Pryanishnikov (VNIIA), 2005. 302 p.
16. Abdurashytov S. F., Volkohon V. V. Influence of methods of application of mycorrhizal fungi on the productivity of post-harvest soybeans // *Balanced Nature Management*. 2015. No. 3. P. 46–50.
17. Patyka V. P., Melnychuk T. M., Sherstoboyev M. K., Tatarin L. M., Zubachev S. R., Kalynichenko A. V., Khalimonik S. P., Shkatula Yu. M., Kyrylenko L. V., Parkhomenko T. Yu., Kameneva I. O. Biotechnology of vegetable plants rhizosphere. Kyiv: Edelweis i K, 2015. 266 p.
18. Kebede E. Contribution, utilization, and improvement of legumes-driven biological nitrogen fixation in agricultural systems // *Front. Sustain. Food Syst.* 2021. Vol. 5. Art. No. 767998. DOI: 10.3389/fsufs.2021.767998.
19. Chen X. W., Wong J. T. F., Wang J.-J., Wong M. H. Vetiver grass-microbe interactions for soil remediation // *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*. 2020. Vol. 51(9). P. 897–938. DOI: 10.1080/10643389.2020.1738193.
20. Fall A. F., Nakabonge G., Ssekandi J., Founoune-Mboup H., Apori S. O., Ndiaye A., Badji A., Ngom K. Roles of arbuscular mycorrhizal fungi on soil fertility: contribution in the improvement of physical, chemical, and biological properties of the soil // *Front. Fungal Biol.* 2022. Vol. 3. Art. No. 723892. DOI:10.3389/ffunb.2022.723892.
21. Patent RF No. 2777194 C1. “Complex biological product for optimizing the mineral nutrition of plants, protecting against phytopathogens, increasing productivity and method for producing this biological product” // Authors: Kameneva I. A., Melnychuk T. N., Yakubovskaya A. I., Chajkovskaya L. A., Pashtetskiy V. S., Gritchin M. V., Konopleva G. N. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea, date of publication: 01.08.2022. Bull. No. 22.

22. Patent RF No. 2676926 C1. Phosphate-mobilizing strains of soil bacteria *Lelliottia nimipressuralis* CCM 32-3 and biopreparation on its basis for the optimization of mineral nutrition of plants, stimulates their growth and increase yields application // Authors: Chaikovskaya L. A., Melnichuk T. N., Kameneva I. A., Baranskaya M. I., Ovsienko O. L. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea, date of publication: 11.01.2019. Bull. No. 2.
23. Recommendations for the production of high-quality coriander seeds in Crimea and other southern regions of Ukraine // Ed. by Shlyapnikov V. A., Silchenko V. M., Gachkov I. M., Radchenko V. A. Simferopol: Institute of Essential Oil and Medicinal Plants of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, 2008. 41 p.
24. Dragan N. A. Soil resources of Crimea. Simferopol: Dolya, 2004. 208 p.
25. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports. No 106. Rome: FAO, 2014. 181 p.
26. Tepper E. Z., Shilnikova V. K., Pereverzeva G. I. Practical course in microbiology. Moscow: Drofa, 2005. 254 p.
27. Titova V. I., Kozlov A. V. Methods for Assessing the Functioning of Soil Microbiocenosis Involved in the Transformation of Organic Matter: Scientific and Methodological Guide. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod Agricultural Academy, 2012. 64 p.
28. Patent RF No. 2244916 C1. "Method of determining chlorophyll in buckwheat plants" // Authors: Lobkov V. T., Napolova G. V. Patent holder: Orel State Agrarian University (OGAU), date of publication: 20.01.2005. Bull. No. 2.
29. Shikhaleeva G. N., Budnyak A. K., Shikhaleev I. I., Ivashchenko O. L. A modified method for determination of proline in plants // The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: biology. 2014. Iss. 21. No. 1112. P. 168–172.
30. Pinaev A. G., Kichko A. A., Aksenova T. S., Safronova V. I., Kozhenkova E. V., Andronov E. E. RIAM: a universal accessible protocol for the isolation of high purity DNA from various soils and other humic substances // Methods and Protocols. 2022. Vol. 5. Art. No. 99. DOI: 10.3390/mps5060099.
31. Bates S. T., Berg-Lyons D., Caporaso J. G., Walters W. A., Knight R., Fierer N. Examining the global distribution of dominant archaeal populations in soil // The ISME Journal. 2010. Vol. 5. P. 908–917. DOI: 10.1038/ismej.2010.171.
32. Dospikhov B. A. Methods of field research. Moscow: Agropromizdat, 1985. 352 p.
33. Li L., Huang D., Hu Y., Rudling N. M., Canniffe D. P., Wang F., Wang Y. Globally distributed *Myxococcota* with photosynthesis gene clusters illuminate the origin and evolution of a potentially chimeric lifestyle // Nature Communications. 2023. Vol. 14. Art. No. 6450. DOI: 10.1038/s41467-023-42193-7.
34. Wang Q., Li S., Li J., Huang D. The utilization and roles of nitrogen in plants // Forests. 2024. Vol. 15. No. 7. Art. No. 1191. DOI: 10.3390/f15071191.
35. Frey S. D. Mycorrhizal fungi as mediators of soil organic matter dynamics // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. 2019. Vol. 50. P. 237–259. DOI: 10.1146/annurev-ecolsys-110617-062331.
36. Selim M. S. M., Abdelhamid S. A., Mohamed S. S. Secondary metabolites and biodiversity of actinomycetes // Journal of Genetic Engineering and Biotechnology. 2021. Vol. 19. Art. No. 72. DOI: 10.1186/s43141-021-00156-9.
37. Croce R., Carmo-Silva E., Cho Y. B., Ermakova M., Harbinson J., Lawson T., McCormick A. J., Niyogi K. K., Ort D. R., Patel-Tupper D., Pesaresi P., Raines C., Weber A. P. M., Zhu X.-G. Perspectives on improving photosynthesis to increase crop yield // The Plant Cell. 2024. Vol. 36. No. 10. P. 3944–3973. DOI: 10.1093/plcell/koae132.
38. Shevyakova N. I., Bakulina E. A., Kuznetsov V. V. Proline antioxidant role in the common ice plant subjected to salinity and paraquat treatment inducing oxidative stress // Russian Journal of Plant Physiology. 2009. Vol. 56. No. 5. P. 663-669. DOI: 10.1134/S1021443709050124.

UDC 579.64

Abdurashytov S. F., Kichko A. A., Alekseeva A. I., Gritsevich K. S., Ablaev A. Ya.,
Kulinich R. A., Pinaev A. G., Andronov E. E.

CORIANDER MICROBIOME UNDER THE JOINT ACTION OF ASSOCIATIVE BACTERIA, ARBUSCULAR MYCORRHIZA FUNGI AND PHOSPHORUS FERTILISER

Summary. It is known that the microbiome of the rhizosphere and the photosynthetic pigments of plants are links in the biogeochemical cycle that directly affects plant productivity. The aim of the study: to evaluate the potential of application of the biopreparation "Microbiocom-Agro" combined with the association *Funneliformis*

mosseae 1–16 and “Ammophos” to correct the microbiome of the rhizosphere of Coriandrum sativum, and to determine their influence on certain biochemical parameters of plants. The field experiment was carried out in 2023–2024 according to agrotechnics developed for Crimea. Soil – chernozem southern. Coriander variety – “Silach”. The taxonomic composition of the microbiome was determined by high-throughput sequencing. The number of ecological and trophic groups in the rhizosphere was counted by classical methods. The quantity of photosynthetic pigments and proline was estimated spectrophotometrically from the corresponding leaf extracts. The results obtained demonstrated that the application of “Microbiocom-Agro”, the mycorrhizal preparation and “Ammophos” did not affect the microbiome’s taxonomic composition. The proportions of the main phyla Proteobacteria, Actinobacteriota, Crenarchaeota in the microbiome changed by 0.9–6.0 % because of natural processes of plant life activity according to the phases of its development. A 9.1–13.5 times decrease in the number of nitrogen-fixing microorganisms and a 5.7–22.9 times decrease in the number of micromycetes were observed during the ripening phase compared to the flowering phase. In the flowering phase, a tendency to increase the number of nitrogen-fixing (31.9 %), cellulolytic (1.8–2.9 times) and micromycetes (34.8–135.3 %) microorganisms in the rhizosphere was observed with the application of biopreparations and “Ammophos” compared to the control, which may indicate intensive processes of both nitrogen and simple organic matter supply to the rhizosphere. The triple treatment resulted in an increase in the mineralisation coefficient in both phases of plant development (by 1.9–3.9 times compared to the control), indicating active mineralisation processes in the rhizosphere. Furthermore, an increase in the quantity of photosynthetic pigments and free proline was observed (by 13.2–27.1 % and 29.8–84.2 %, respectively, relative to the control) when biopreparation was applied. Thus, ecological and trophic groups of microorganisms in the coriander rhizosphere are subject to more intense adjustments under the influence of treatments than taxonomic ones, as evidenced by significant variations in the mineralization coefficient and insignificant fluctuations in α -diversity within each phase of plant development.

Keywords: *Coriandrum sativum L., complex of biopreparations, taxonomic analysis, ecological-trophic groups, mineralization indices, photosynthetic pigments, free proline, phases of plant development.*

Абдурашитов Сулейман Февзиевич, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: asuleyman83@rambler.ru.

Кичко Арина Александровна, магистр, инженер-исследователь, лаборатория микробиологического мониторинга и ремедиации почв, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»; 196608, Россия, г. Санкт-Петербург, Пушкин-8, шоссе Подбельского, 3; e-mail: 2014arki@gmail.com.

Алексеева Алёна Ильинична, младший научный сотрудник, лаборатория молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: alena_scao2000@mail.ru.

Грицевич Кирилл Станиславович, аспирант ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: kirill-gricevich@mail.ru.

Аблаев Азиз Якубович, младший научный сотрудник, лаборатория молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: byablaev@vk.com.

Кулинич Роман Алексеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, Заведующий лабораторией семеноводства и сортоизучения новых генотипов, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: roman_kulinich@mail.ru.

Пинаев Александр Георгиевич, научный сотрудник лаборатории генетики растительно-микробных взаимодействий ФГБУН «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»; 196608, Россия, г. Санкт-Петербург, Пушкин-8, шоссе Подбельского, 3; e-mail: apinaev@arriam.ru.

Андронов Евгений Евгеньевич, доктор биологических наук, заведующий лабораторией микробиологического мониторинга и биоремедиации почв, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии», 196608, Россия, г. Санкт-Петербург, Пушкин-8, шоссе Подбельского, 3; e-mail: eeandr@gmail.com.

Abdurashytov Suleiman Fevziyevich, Cand Sc. (Agr.), head of the Laboratory of molecular genetics, proteomics and bioinformatics, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str. Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: asuleyman83@rambler.ru.

Kichko Arina Aleksandrovna, magister, research engineer, Laboratory of microbiological monitoring and bioremediation of soils, FSBSI “All-Russia Research Institute for Agricultural Microbiology”; 3, Podbelsky shausse, Saint Petersburg, Pushkin-8, 196608, Russia; e-mail: 2014arki@gmail.com.

Alekseeva Alyona Ilyinichna, junior researcher, Laboratory of molecular genetics, proteomics and bioinformatics, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str. Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: alena_crao2000@mail.ru.

Gritsevich Kirill Stanislavovich, postgraduate student, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str. Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: kirill-gricevich@mail.ru.

Ablaev Aziz Yakubovich, junior researcher, Laboratory of molecular genetics, proteomics and bioinformatics, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str. Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: byablaev@vk.com.

Kulinich Roman Alekseevich, Cand. Sc. (Agr.), head of the Laboratory of seed growing and strain investigation of new genotypes, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str. Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: roman_kulinich@mail.ru.

Pinaev Aleksandr Georgievich, research associate, Laboratory of genetics of plant-microbial interactions, FSBSI “All-Russia Research Institute for Agricultural Microbiology”; 3, Podbelsky shausse, Saint Petersburg, Pushkin-8, 196608, Russia; e-mail: apinaev@arriam.ru.

Andronov Evgeny Evgenyevich, Dr. Sc. (Biol.), head of the Laboratory of microbiological monitoring and bioremediation of soils, FSBSI “All-Russia Research Institute for Agricultural Microbiology”; 3, Podbelsky shausse, Saint Petersburg, Pushkin-8, 196608, Russia; e-mail: eeandr@gmail.com.

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23–26–00241 «Коррекция микробиома *Coriandrum sativum* как фактор управления его продуктивностью и качеством масла».*

Коллектив авторов благодарен сотрудникам Центра коллективного пользования «Геномные технологии, протеомика и клеточная биология» Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии за проведение высокопроизводительного секвенирования библиотек ДНК из микробиома ризосферы кориандра.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 22.11.2024.

Дата принятия к печати – 15.12.2024.